

PROPOSTA METODOLÓGICA DE MODELAGEM ESPACIAL PARA AVALIAÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE FRAGMENTOS FLORESTAIS URBANOS

VITOR MATEUS MOREIRA GONÇALVES ¹
ANDRÉ LUIZ ALENCAR DE MENDONÇA ²

^{1,2} Universidade Federal do Amazonas - UFAM

Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais - PPGCIFA

Departamento de Ciências Florestais, Manaus, Amazonas

vitormateus@ufam.edu.br, andremendonca@ufam.edu.br

RESUMO – Os fragmentos florestais urbanos desempenham um papel crucial ao fornecer serviços ecossistêmicos e benefícios socioculturais, sendo fundamental avaliar seu estado de conservação para embasar ações de gestão ambiental. Este estudo propõe uma metodologia para avaliar a conservação de fragmentos urbanos utilizando análise multicritério espacial. O processo foi dividido em três fases: (1) definição e hierarquização das variáveis; (2) modelagem espacial dessas variáveis; e (3) aplicação do método e interpretação dos resultados. Foram definidos 14 critérios importantes para a conservação, sendo “tamanho de área e conectividade” os mais influentes nos resultados. A análise revelou variações entre e dentro dos fragmentos estudados, destacando a pertinência do método para avaliar o estado de conservação. A metodologia pode ser aplicada em políticas de gestão e restauração de fragmentos florestais urbanos, oferecendo subsídios para a tomada de decisão.

ABSTRACT – Urban forest fragments play a crucial role in providing ecosystem services and sociocultural benefits, making it essential to assess their conservation status to support environmental management actions. This study proposes a methodology to evaluate the conservation of urban fragments using spatial multicriteria analysis. The process was divided into three phases: (1) definition and prioritization of variables; (2) spatial modeling of these variables; and (3) application of the method and interpretation of the results. Fourteen important criteria for conservation were defined, with “area size and connectivity” being the most influential in the results. The analysis revealed variations between and within the studied fragments, highlighting the relevance of the method for assessing conservation status. The methodology can be applied to policies for the management and restoration of urban forest fragments, providing support for decision-making.

1 INTRODUÇÃO

As tomadas de decisão que envolvem o meio ambiente são complexas por natureza e envolvem conhecimentos multidisciplinares. Para avaliar questões ambientais, em geral utilizam-se testes experimentais, analistas experientes, modelos computacionais e ferramentas de automação e controle de critérios. No entanto, a aplicação dessas ferramentas enfrenta desafios devido à presença de riscos emergentes: ausência de informações disponíveis publicamente, evidências conflitantes sobre áreas afins e diferentes bagagens de conhecimento podem resultar em cursos de ação concorrentes. Portanto, integrar informações heterogêneas e incertas requer uma estrutura organizacional e julgamento especializado (Hwang e Masud, 2012).

A análise de decisão multicritério (ADMC) se destaca como uma metodologia capaz de sintetizar essas informações heterogêneas. ADMC engloba diversos métodos que integram dados quantitativos, qualitativos e as preferências das partes interessadas, mesmo quando essas informações são limitadas ou divergentes (Belton e Stewart, 2002). O objetivo da ADMC é fornecer uma abordagem sistemática para avaliar e comparar alternativas, levando em consideração múltiplos critérios, o que resulta em decisões mais informadas e alinhadas com os interesses envolvidos (Cegan et al., 2017). No contexto ambiental e florestal, a ADMC é comumente associada aos sistemas de informação geográfica (SIG), visto que análises espaciais são, por natureza, multicritério (Chakhar e Mousseau, 2007). Assim surge a Análise Multicritério Espacial (AMCE), técnica que converte e integra dados geográficos e preferências dos especialistas para gerar “mapas de decisão” (Da Silva et al., 2020). Essa abordagem avalia alternativas de decisão

geograficamente definidas, baseadas em critérios e valores de julgamento, tornando os resultados dependentes tanto dos modelos espaciais quanto dos julgamentos (Malczewski e Rinner, 2015).

Em ecossistemas fragmentados, os remanescentes florestais têm um papel essencial na provisão de serviços ecossistêmicos e benefícios socioculturais. A avaliação fidedigna do estado de conservação destes habitats é fundamental para garantir a sustentabilidade ambiental. Ao quantificar seu estado e ameaças, podem-se fundamentar ações de gestão, proteção ambiental e justiça social (Balmford et al., 2011). Contudo, é necessário definir métodos adequados, principalmente em áreas urbanas que enfrentam mudanças climáticas e particularidades distintas (Ghanbari et al., 2023).

Este estudo, portanto, propõe uma metodologia baseada em análise espacial para avaliar o estado de conservação de fragmentos florestais urbanos, considerando majoritariamente, o valor associado à conservação destes espaços e as nuances da obtenção de dados para tal finalidade.

2 METODOLOGIA

Para a realização do estudo no contexto de fragmentos florestais urbanos, foi seguido o fluxograma metodológico descrito na Figura 1. Inicialmente, realizou-se um levantamento bibliográfico para a definição dos critérios e variáveis envolvidos no processo, seguido da hierarquização das variáveis consideradas mais relevantes. Na sequência, foi executado o processo de modelagem espacial dessas variáveis, utilizando-se de ferramentas de Sistemas de Informação Geográfica (SIG). Por fim, procedeu-se à aplicação do método proposto, com interpretação e discussão dos resultados referentes à área urbana e periurbana de Manaus, capital do estado do Amazonas, marcada por um histórico de ausência de planejamento urbano.

Figura 1 – Fluxograma metodológico.

Fonte: Os autores (2025).

2.1 Definição e hierarquização

Adotou-se uma abordagem híbrida para a definição e hierarquização dos critérios considerados importantes, integrando métodos qualitativos e quantitativos. Os métodos qualitativos, como entrevistas e revisões bibliográficas, contribuíram para a estruturação dos problemas e a compreensão das partes interessadas (Khadka et al., 2013), enquanto os métodos quantitativos, como a Análise de Decisão Multicritério, permitiram a avaliação de alternativas com base em

dados numéricos (Myllyviita et al., 2011). Essa combinação metodológica proporcionou uma visão mais abrangente e fundamentada para a tomada de decisões (Uhde et al., 2015). Com o objetivo de evitar enviesamentos, foi utilizado o método Analytic Hierarchy Process – AHP (Saaty, 1980) para a atribuição de pesos aos critérios nesse método os critérios são combinados a partir de comparações par a par, em que cada critério é avaliado em relação aos demais, construindo uma matriz recíproca de julgamentos. A partir dessa matriz, calcula-se um vetor de prioridades (pesos normalizados) que representa a importância relativa de cada critério. Esses pesos são então usados para agregar os valores das alternativas, multiplicando o desempenho de cada alternativa em cada critério pelo peso correspondente e somando os resultados. Dessa forma, o AHP converte comparações subjetivas em um modelo quantitativo estruturado, permitindo ordenar alternativas segundo sua adequação ao objetivo definido, com verificação da consistência dos julgamentos.

A aplicação foi realizada por meio da plataforma online desenvolvida por Goepel (Goepel, 2018), com o apoio da opinião de especialistas qualificados na área (Denzin et al., 2023). Ao final, os pesos atribuídos a cada critério foram normalizados em relação ao total, de modo que a soma final resultasse em 100% (ou 1).

2.2 Modelagem espacial

Esta fase envolveu o uso de técnicas de geoprocessamento para espacializar e padronizar as variáveis obtidas (Feizizadeh et al., 2014; Malczewski, 1999). As análises espaciais incluíram a conversão dos dados para o formato raster e a aplicação de procedimentos de normalização, com o objetivo de padronizar as escalas e eliminar as influências de dimensão e formato entre os diferentes critérios utilizados. Para o processamento, utilizou-se o software QGIS, versão 3.26.1. Os dados foram reprojatados para um mesmo sistema geodésico de referência (Sirgas 2000) e padronizados conforme a resolução espacial disponível (30 m x 30 m).

A fim de lidar com dados de diferentes resoluções espaciais, aplicou-se a interpolação pelo inverso da distância ponderada (IDW), método que atribui maior peso aos pontos mais próximos do local de interesse, determinando valores desconhecidos com base em uma combinação linear ponderada dos pontos amostrados. A normalização dos dados, etapa essencial para garantir a padronização entre diferentes escalas, foi realizada por meio da Lógica Fuzzy. Essa técnica gera uma superfície de decisão classificando as áreas em cinco classes de intensidade (de 1 a 5), com base em uma relação teórica entre cada critério e o objetivo da análise. Nesse contexto, as classes seguem uma ordem crescente, variando de níveis teoricamente associados a valores mais baixos de conservação até níveis que indicam maior potencial conservacionista.

Por fim, a álgebra de mapas permitiu combinar os critérios normalizados com seus respectivos pesos, por meio da ferramenta “calculadora raster” do QGIS. Essa operação resultou em um mapa final de adequabilidade, cujos valores de célula variam de 1 a 5, indicando níveis crescentes de conservação — quanto menor o valor, menor o grau de conservação; quanto maior, maior o potencial conservacionista (Souza et al., 2007).

2.3 Modelagem espacial

O estudo de caso foi conduzido na área urbana e periurbana do município de Manaus, no estado do Amazonas, caracterizada por clima tropical chuvoso (classificações Af e Am), temperatura média anual de 26,9 °C e pluviosidade média de 3001 mm (Roque, 2009). A escolha da métrica para a classificação e normalização dos critérios considerou a facilidade de estratificação e a adaptabilidade dos dados, especialmente relevante no caso de métricas de paisagem, como forma e conectividade, que apresentam múltiplas possibilidades de representação. A atribuição de pesos aos critérios foi realizada por meio do método Analytic Hierarchy Process (AHP), com suporte técnico de especialistas da área florestal. A modelagem espacial, por sua vez, foi conduzida com o uso do software QGIS. Os critérios selecionados refletem a relevância que os mesmos possuem para manutenção e estabilidade dos fragmentos florestais urbanos na configuração da paisagem, bem como a disponibilidade de dados geoespaciais adequados para análise.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os 14 critérios selecionados (Figura 2) foram submetidos à avaliação de 11 especialistas provenientes de diferentes áreas do conhecimento, incluindo ecologia florestal, tecnologia de produtos florestais, conservação da biodiversidade e manejo de áreas protegidas. As respostas, coletadas por meio da plataforma online desenvolvida por Goepel, com base no método Analytic Hierarchy Process (AHP), permitiram a definição dos pesos atribuídos a cada critério. Dentre os critérios analisados, destacaram-se “Tamanho de Área” e “Conectividade”, que receberam os maiores pesos atribuídos (Goepel, 2018).

Figura 2 – Hierarquização dos critérios.

Fonte: Os autores (2025).

Após a aplicação do método na área de estudo, localizada na cidade de Manaus-AM, a modelagem espacial resultou em um índice de conservação dos fragmentos florestais variando entre 2,05 e 4,33, sendo 5 o valor teórico máximo possível. Os fragmentos mais bem avaliados em termos de conservação, representados em tons de verde (Figura 3), coincidiram com áreas de maior extensão territorial, confirmando a importância do critério “Tamanho de Área” na análise. Esse resultado está em consonância com a teoria da biogeografia de ilhas, a qual estabelece uma relação direta entre o tamanho da área e a sobrevivência das espécies (MacArthur e Wilson, 2001), sendo uma base teórica amplamente consolidada em diversos estudos científicos (Laurance et al., 2011; Nichol, Abbas e Fischer, 2017; Rocha-Santos et al., 2016).

Figura 3 – Valores de conservação, a partir da metodologia proposta, para os fragmentos da cidade de Manaus – AM.

Fonte: Os autores (2025).

Além disso, o método proposto demonstrou capacidade de captar variações internas nos níveis de conservação dentro de cada fragmento analisado. A Figura 4, que apresenta a área da Universidade Federal do Amazonas, exemplifica essa capacidade do modelo em direcionar ações de gestão mais eficientes, incluindo uso e restauração dos fragmentos. Importa destacar que mesmo fragmentos com baixos índices de conservação podem ter papel crucial na conectividade da paisagem urbana, sobretudo os de menor porte, que atuam como elementos de ligação entre áreas maiores (De Matos et al., 2021).

Figura 4 – Variação dos valores de conservação dentro dos fragmentos florestais do bairro do Coroado, zona centro-leste.

Fonte: Os autores (2025).

A análise final dos fragmentos florestais urbanos deve considerar o contexto da urbanização e a evolução do próprio conceito de conservação nesses espaços. A prioridade passa a ser o fornecimento de serviços ecossistêmicos diretamente relacionados à qualidade de vida da população urbana, tais como a regulação do microclima, a conservação do solo e os benefícios estéticos e culturais (Escobedo, Kroeger e Wagner, 2011; Fahrig, 2017). Tal perspectiva representa uma mudança de foco em relação aos parâmetros tradicionais da ecologia, que são geralmente mais aplicáveis a áreas não urbanizadas (Rötzer et al., 2023).

A qualidade e a resolução dos dados geoespaciais utilizados impactam diretamente os resultados obtidos, influenciando a identificação de padrões espaciais e a correlação entre os critérios analisados (Macedo et al., 2018; Li, Zhang e Wu, 2012). Dados com alta resolução espacial e nível de detalhamento mais elevado oferecem informações mais precisas, possibilitando uma avaliação mais acurada das variáveis envolvidas. Por outro lado, o uso de escalas inadequadas pode subestimar a relevância de pequenos fragmentos florestais, comprometendo a análise, uma vez que tais áreas frequentemente possuem elevado valor ecológico (Solar et al., 2015).

No que se refere à definição dos pesos dos critérios, observa-se que a inclusão de um número maior de variáveis tende a reduzir o impacto de cada critério individual no resultado final. Dessa forma, a etapa de normalização dos dados torna-se ainda mais crítica para garantir a precisão e confiabilidade da análise. A avaliação realizada pelos especialistas também destacou a importância de selecionar profissionais com qualificação adequada e garantir a consistência das respostas fornecidas, a fim de minimizar possíveis erros na aplicação do método AHP (Saaty, 1980). Caso sejam

identificadas inconsistências nos julgamentos, recomenda-se a exclusão das respostas incoerentes como estratégia de controle de qualidade.

4 CONCLUSÃO

A aplicação do método proposto oferece uma ferramenta estratégica para gestores urbanos priorizarem ações de conservação, educação ambiental e planejamento urbano. Ao estruturar setores públicos voltados à coleta e organização de dados geoespaciais, eleva-se a qualidade das informações utilizadas na tomada de decisão. Assim, o aprimoramento dessas bases de dados urbanas está implicitamente relacionado à eficácia do método, que depende fortemente da qualidade, resolução e atualização desses dados. Nesse contexto, indicadores precisos e atualizados possibilitam monitorar de forma mais eficaz os aspectos ambientais, sociais, econômicos e ecológicos, contribuindo para a avaliação e orientação de projetos de restauração florestal, criação de áreas verdes e formulação de políticas de regularização urbana.

Entre os critérios analisados, destacaram-se como principais pressões sociais a densidade populacional e o uso do solo, enquanto fatores como drenagem, declividade e geomorfologia influenciaram a conservação física. Indicadores ecológicos como biodiversidade e biomassa foram essenciais, assim como as variáveis climáticas de temperatura e umidade. A forma, o tamanho e a conectividade dos fragmentos se mostraram cruciais para a integridade da paisagem urbana. Assim, os fragmentos florestais urbanos são peças-chave para a resiliência das cidades diante das mudanças climáticas, podendo servir como indicadores da estabilidade ambiental e como base para estratégias regionais e integradas de conservação.

Como recomendação para trabalhos futuros, destaca-se o potencial da proposta metodológica em subsidiar a simulação de cenários prospectivos, especialmente no contexto das mudanças climáticas e da resiliência dos ambientes urbanos. A continuidade das pesquisas poderá integrar variáveis climáticas e socioambientais, promovendo análises preditivas mais robustas sobre a dinâmica e a conservação dos fragmentos florestais. Além disso, a adoção dessas ferramentas de modelagem espacial se mostra estratégica para a formulação e revisão de instrumentos de planejamento urbano, como planos diretores, planos ambientais e de saneamento, contribuindo de forma decisiva para uma gestão territorial mais integrada e sustentável. Ressalta-se, ainda, a importância da manutenção e atualização de bases de dados espaciais com adequada resolução espacial e temporal, condição essencial para garantir a eficácia das análises e o apoio técnico-científico à tomada de decisão.

5 REFERÊNCIAS

BALMFORD, Andrew et al. Bringing ecosystem services into the real world: an operational framework for assessing the economic consequences of losing wild nature. **Environmental and Resource Economics**, v. 48, p. 161-175, 2011.

BELTON, Valerie; STEWART, Theodor. **Multiple criteria decision analysis: an integrated approach**. Springer Science & Business Media, 2002.

CEGAN, Jeffrey C. et al. Trends and applications of multicriteria decision analysis in environmental sciences: literature review. **Environment Systems and Decisions**, v. 37, p. 123-133, 2017.

CHAKHAR, Salem; MOUSSEAU, Vincent. An algebra for multicriteria spatial modeling. **Computers, Environment and Urban Systems**, v. 31, n. 5, p. 572-596, 2007.

DA SILVA, Lívia Maria Leite et al. Multiattribute spatial decision-making for qualitative information processing as applied to the renewable energy generating sites prospection. **IEEE Access**, v. 8, p. 137745-137757, 2020.

DE MATOS, Tatiana Possati Vieira et al. Protected areas and forest fragmentation: sustainability index for prioritizing fragments for landscape restoration. **Geology, Ecology, and Landscapes**, v. 5, n. 1, p. 19-31, 2021.

DENZIN, Norman K. et al. (Ed.). **The Sage handbook of qualitative research**. Sage publications, 2023.

ESCOBEDO, Francisco J.; KROEGER, Timm; WAGNER, John E. Urban forests and pollution mitigation: Analyzing ecosystem services and disservices. **Environmental pollution**, v. 159, n. 8-9, p. 2078-2087, 2011.

FAHRIG, Lenore. Ecological responses to habitat fragmentation per se. **Annual review of ecology, evolution, and systematics**, v. 48, p. 1-23, 2017.

FEIZIZADEH, Bakhtiar et al. A GIS-based extended fuzzy multi-criteria evaluation for landslide susceptibility mapping. **Computers & geosciences**, v. 73, p. 208-221, 2014.

GHANBARI, Mahshid et al. The role of climate change and urban development on compound dry-hot extremes across US cities. **Nature communications**, v. 14, n. 1, p. 3509, 2023.

GOEPEL, Klaus D. Implementation of an online software tool for the analytic hierarchy process (AHP-OS). **International journal of the analytic hierarchy process**, v. 10, n. 3, 2018.

HWANG, C.-L.; MASUD, Abu Syed Md. **Multiple objective decision making—methods and applications: a state-of-the-art survey**. Springer Science & Business Media, 2012.

KHADKA, Chiranjewee et al. Problem structuring in participatory forest planning. **Forest policy and economics**, v. 26, p. 1-11, 2013.

LAURANCE, William F. et al. The fate of Amazonian forest fragments: a 32-year investigation. **Biological conservation**, v. 144, n. 1, p. 56-67, 2011.

LI, Deren; ZHANG, Jingxiong; WU, Huayi. Spatial data quality and beyond. **International Journal of Geographical Information Science**, v. 26, n. 12, p. 2277-2290, 2012.

MACARTHUR, Robert H.; WILSON, Edward O. **The theory of island biogeography**. Princeton university press, 2001.

MACEDO, Diego R. et al. Development and validation of an environmental fragility index (EFI) for the neotropical savannah biome. **Science of the Total Environment**, v. 635, p. 1267-1279, 2018.

MALCZEWSKI, Jacek. **GIS and multicriteria decision analysis**. John Wiley & Sons, 1999.

MALCZEWSKI, Jacek; RINNER, Claus. **Multicriteria decision analysis in geographic information science**. New York: Springer, 2015.

MYLLYVIITA, Tanja et al. Decision support in assessing the sustainable use of forests and other natural resources-a comparative review. **The Open Forest Science Journal**, v. 4, n. 1, 2011.

NICHOL, Janet E.; ABBAS, Sawaid; FISCHER, Gunter A. Spatial patterns of degraded tropical forest and biodiversity restoration over 70-years of succession. **Global ecology and conservation**, v. 11, p. 134-145, 2017.

ROCHA-SANTOS, Larissa et al. The shrinkage of a forest: Landscape-scale deforestation leading to overall changes in local forest structure. **Biological Conservation**, v. 196, p. 1-9, 2016.

ROQUE, Wallace Vargas. Mapeamento geoambiental da área urbana de Manaus-AM. 2009.

RÖTZER, Thomas et al. Urban Forest and Urban Microclimate. **Forests**, v. 14, n. 12, p. 2391, 2023.

SAATY, Thomas L. The analytical hierarchy process, planning, priority. **Resource allocation. RWS publications, USA**, 1980.

SOLAR, Ricardo Ribeiro de Castro et al. How pervasive is biotic homogenization in human-modified tropical forest landscapes?. **Ecology Letters**, v. 18, n. 10, p. 1108-1118, 2015.

SOUZA, Celso Coelho de et al. Técnicas de sensoriamento remoto como subsídios aos estudos de florestas implantadas no Brasil-Uma revisão bibliográfica. **Ciência Florestal**, v. 17, p. 409-417, 2007.

UHDE, Britta et al. Hybrid MCDA methods to integrate multiple ecosystem services in forest management planning: a critical review. **Environmental management**, v. 56, p. 373-388, 2015.